

TIL HÁM MÁDENIYATTIŃ BAYLANISI

Mámbetalieva Qızlargúl

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI NÓKIS QALASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8418016>

Annotatsiya. Maqalada lingvomádeniyattanıw boyınsha ilimpazlardıń izertlew jumislari menen pikirleri, tariyxi haqqında uluwma mag'lumatlar berilgen.

Gilt sóz: Lingvomádeniyat, jıllıgında til bilimi, miyras, etnolingvistika, logos.

THE CONNECTION BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE

Abstract. The article provides general information about the scientific works, ideas, and history of linguistic and cultural scientists.

Key word: Linguistic culture, language knowledge, heritage, ethnolinguistics, logos.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ

Аннотация. В статье представлены общие сведения о научных трудах, идеях и истории ученых-лингвистов и культурологов.

Ключевые слова: Лингвистическая культура, языковое знание, наследие, этнолингвистика, логос.

Lingvomádeniyattanıw latınnıń lingua, gultura, logos sózleriniń qosılıwınan jasalıp, til, mádeniyat, ilim degen terminlerdiń jıyındısınan payda bolǵan. Bul lingvistika menen mádeniyattanıw pánleriniń birikpesinen payda bolıp, xalıq mádeniyatınıń tildegi tásin, ózgesheligin, jańasha kózqaras penen salıstırıp izertleytuǵın taraw.

XX ásirdeń keyingi on jıllıgında til biliminde antropocentristik baǵdarda qalıplesken lingvomádeniyattanıw menen kognitivlik lingvistika tarawları payda boldı. Antropocentristik baǵdarında insan dúnyanı ózin-ózi biliw arqalı tanıytuǵını ayrıqsha ayıladı. Ol – ótken ásir sońında qalıplesken, tildi izertlew paradıgmalardıń ishindegi eń baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı. Onıń tiykarǵı xızmeti – tildi keń mánide adamnıń sana-bolmısı menen tilin ajratpastan, tutas dúnyalıq dárejede taraw. Tildiń antropocentristik qurılısı antropologiyalıq tiykarda tildiń ózin ishten izertlemeydi, til adamnıń ruwxıy bir bólegine sáykes úyreniledi. Demek, adamnıń insanılıq qásiyetin tanıtatuǵın da, onıń ómiriniń barlıq bólegin qamtıtuǵın, zatlıq, ruwxıy mádeniyatın keyingi áwladqa jetkeretuǵın da til sanaladı.

Bulardıń barlıǵı xabarlardıń insan tanıwında payda bolıp, adam sanasında qalıplesip, tilde kórinis tabıwı, adamzat túsiniginiń qalıplesiwi, onıń dúnyanı tanıwı, dúnya tanıwda til qanday xızmet atqaradı degen máselelerge tiykarlanadı.

Lingvomádeniyattanıw til hám mádeniyattanıw máseleleriniń baylanısınan qalıplesken, til arqalı kórinetuǵın mádeniy nızamlılıqlardı, olardıń qollanıw ózgesheligin izertleytuǵın, óziniń maqseti menen, usılları menen ózgeshelenetuǵın til biliminiń bir tarawı. Ol milliy til hám milliy mádeniyattıń bir-birine ózinsheligi, adam dúnyanı qalay biledi, mádeniyattaǵı tillik kórinistiń roli, ásir-den-ásirge jetip, milliy tilinde saqlanǵan xalıq baylıǵı frazeologizmlerdiń, naqıl sózler, naqıl-maqallardıń roli qanday, olardıń adam balasına zárúrligi nede sıyaqlı máselelerdi úyrenedi. Ol eki pánge ortaqlay payda bolǵandıqtan xalıqtıń mádeniy baylıǵın, olardıń qollanıw ózgesheligin izertleytuǵın til biliminiń tarawı retinde qalıplese-di. Onı izertlewdi talap etetuǵın jas tarawlarǵa kirgizemiz.

Bul tarawdıń tiykarǵı maqseti – ata-babalarımızdıń qaldırǵan miyrasınıń keyingi áwlad tilinde qanshelli dárejede orın alǵanın anıqlaw. Usı tarawdı izertlep júrgen V.V.Vorobev lingvomádeniyattanıw pánine: «Mádeniyat tek tildiń xızmet etiwindegi óz ara baylanısı hám óz ara qatnasın izertleytuǵın, bul dástúrdi baslı usıllardıń járdeminde hám házirgi nızamlılıqlar menen mádeniy anıqlamalarǵa baǵdarlanǵan tillik hám tillik emes mazmun pútinliginde tutas birlikler qurılısı retinde kórinetuǵın jıyınalıq túrdegi ilim», - dep anıqlama beredi. Lingvomádeniyattanıw tek dástúriy mádeniyattı emes, házirgi mádeniyattı da qamtıydı.

Lingvomádeniyattanıwdıń úyrenetuǵın máseleleri tıń emes, aldınǵı dáwir menen búgingi kúndi baylanıstıratuǵın xalıq miyrası. XIX ásirde V.Gumboldt, F.I.Buslaev, A.N.Afanasev, onnan keyin N.I.Tolstoy, Yu.S.Stepanov, V.V.Vorobev sımsız ilimpazlar usı másele menen shuǵıllanıp, olar til – mádeniyat quralı ekenligin, onıń bólegi, qalıplesiwiniń birden-bir shárti ekenligin atap kórsetken.

Bul taraw milliy sıpat dep túsiniletuǵın jámiyetlik, etikalıq, estetikalıq, siyasiy, adamgershilik, ruwxıy, turmıslıq qaǵıydalar hám nızamlılıqlardı tillik qurallar arqalı jetkizip beredi. Usı kózqarastan lingvomádeniyattanıw óz aldına milliy bolmıstıń tildegi kórinisin, til faktleri hám xalıqtıń etika-estetikalıq kategoriyaları arqalı ruwxıy mádeniyatın tanıtıp, olardıń xızmeti menen ornın anıqlaw dep maqset qoyadı. Al, usı ilim bir xalıqqa ańız, úrp-ádet, mádeniyat simvolların t.b. qarastırsa, bulardıń barlıǵı til arqalı ámelge asadı.

Mádeniyattıń áwladtan-áwladqa tilsiz jetip barıwı múmkin emes. Demek, mádeniyattıń qaysı túrin alıp qarasaq ta, onıń túri hám mazmunı tek til arqalı ásir-den-ásirge saqlanıp, berilip otırǵan. Házir til arqalı mádeniyattanıw – til hám mádeniyattıń, al til arqalı mádeniyattanıw – millettıń, xalıqtıń ótmishi hám búgini túsiniledi. Sonıń menen lingvomádeniyattanıw – til hám mádeniyattıń óz ara baylanısınan tildegi kórinisin izertleydi.

Házirgi til biliminiń rawajlanıw baǵdarı jámiyetlik-ekonomikalıq qatnasıqlar milliy tildiń tábiyatı hám baylıǵın saqlaw ushın, til birliklerin til hám tanıw, til menen mádeniyattıń tıǵız baylanısı, lingvofilosofiyalıq nızamlılıqlar kózqarasınan izertlewdi zárúr etpekte.

Mádeniyat – jeke adamnıń ózine tán qásiyetlerinen baslanıp, pútkil millet mentalitetli, milliy sana, dúnyatanıw. Salt-dástúr, ruwxıy-materiallıq baylıqtıń bárin qamtıyutın quramalı túsiniq. Mádeniyattı payda etetuǵın hám onnan paydalanatuǵın ol adam. Sonlıqtan da, mádeniyat dáslep adamnıń dúnyası (dúnyalıq kózqarası, ishki dúnyası) sıpatında qaraladı. Sebebi, mádeniyattıń qanday túri bolmasın, onda adamnıń aqıl-oyı, parasatı, isenimi, dúnyaǵa kózqarası, estetikalıq talgamı da túsiniledi, materiallıq hám ruwxıy iygilikler kórinedi.

Mádeniyat degen arab tilinen kirip kelgen sóz. Dáslep arabtıń mádeniyat sózi qala, qalalıq degen mánilerdi bildiredi. Buniń ozi orta asirlerdegi musılman mádeniyatınıń rawajlanıw waqtında qalıplesken túsiniq penen baylanıslı. Mádeniyattı izertlewshiler mádeniyat tusinigin aldınǵı dáwirlerge baylanıstradı. Ol waqıtta mádeniyat «jerdi ońlaw (óndew)» degen túsinikti bildirgen. Ciceronnıń miynetlerinde (b.e.sh. 45 j) bul sózdiń mánisi tereńnen bolıp, «adamdı jetilistiriw» degen túsiniqte qollanılǵanı málim boladı. Waqıtın ótiwi menen Evropada bul sóz «bilim beriw», «damu», «qábiletlik», «húrmetlew» degen mánilerde qollanıla baslaydı.

Al házirgi ilimde bolsa zatlıq mádeniyat, materiallıq mádeniyat, ruwxıy mádeniyat, etnos mádeniyatı, etnikalıq mádeniyat, milliy mádeniyat, shıǵıs mádeniyatı, dástúriy mádeniyat, jaslar mádeniyatı, til mádeniyatı, sóylew mádeniyatı, turmıs mádeniyatı, awqatlanıw mádeniyatı, kiyiniw mádeniyatı, ulıwma insanılıq mádeniyat, aymaqlıq mádeniyat, jazıw (jazba) mádeniyat, kásiplik mádeniyat t.b. Bunnan basqa kórkem óner mádeniyatı, ekologiyalıq mádeniyat, oqıw mádeniyatı, ilim mádeniyatı, ekonomikalıq mádeniyat t.b. sıyaqlı qollanılp júr.

Demek, mádeniyat adamzattıń insan bolıwınan baslap onıń pútkil ruwxıy dúnyası, dóretiwshiligi, tájiriyesi jıynalǵan mıńlaǵan jıllardıń jemisi.

Til arqalı mádeniyattı úyreniw lingvomádeniyattanıw páninen aldın etnolingvistika iliminde sóz etilgeni tariyxtan belgili. Lingvomádeniyattanıw hám etnolingvistikanıń teoriyalıq tiykarı, izertlew obyektini hám maqsetiniń tiykarı bir ekenligine de gúman joq. Usı ekewiniń qatnasın ulıwma hám jekeniń, pútin menen bólshektiń baylanısı dálilli dep esaplawǵa boladı. Anıǵıraq aytsaq, etnolingvistikanıń izertlewi – etnos bolmısın baylanıslı úyrenetuǵın «til bilimi».

Juwmaqlap aytqanda, lingvomádeniyattanıw – etnos penen sol tilde sóyleytuǵın xalıqtıń leksikasınıń tillik-mádeniy dereklerin tusindiretuǵın, xalıq mádeniyatın óz leksikası arqalı basqa etnosqa tanıtatuǵın, milliy ruwx hám milliy tildi sıpatlaytuǵın, xalıqtıń til baylıǵın sap halında keleshekke jetkerip beretuǵın, tillik derekleri milliy ózgeshelikte jarata alatuǵın ilim.

REFERENCES

1. Ábdinazimov Sh., Tolıbaev X. Lingvokulturologiya. Nókis, «Qaraqalpaqstan», 2020. -140b.
2. Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde ten'les yeki komponentli frazeologizmlerdin' leksika-semantikali'q ha'm stillik wo'zgeshelikleri. Nókis «Qaraqalpaqstan», 2015.
3. Абдуазизов А. Ўзбек тилининг фонологиясы ва морфологияси. Тошкент, 1992, 112-бет.
4. Абдуханов. Қазақ тілі. Лексика және морфология мен синтаксис. Алматы, 1978.
5. Аханов К. Тіл білімі негіздері. Алматы, 1973.
6. Баскаков Н.А. Состав лексики каракалпакского языка и структура слова. - Сб. Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. IV Лексика. Москва, 1962, 76-81-бетлер.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH